

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Sevinch Murod qizi Botirova

TMC instituti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 101-23-guruh talabasi

Mahbuba Quadrat qizi Qodirjonova

TMC instituti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 101-23-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15270145>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda interfaol metodlardan foydalanish haqida so‘z yuritilgan. Shuningdek, boshlang‘ich sinflarda interfaol metodlar, ularning turlari, boshlang‘ich sinflarda qo‘llash usullari zamonaviy texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi o‘rni, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinflar, interfaol metodlar, pedagogik texnologiya, ta‘lim jarayoni, axborot texnologiyalari, ko‘nikma, malaka.

Аннотация. В данной статье рассказывается об использовании интерактивных методов в начальных классах. Также проанализированы интерактивные методы в начальных классах, их виды, роль современных технологий в образовательном процессе, методы, используемые в начальных классах, возможности использования современных педагогических технологий учителями начальных классов общеобразовательных школ.

Ключевые слова: начальные классы, интерактивные методы, педагогическая технология, учебный процесс, информационные технологии, навык, квалификация.

Abstract. This article talks about the use of interactive methods in primary classes. Also, interactive methods in primary classes, their types, the role of modern technologies in the educational process of the methods used in primary classes, the possibilities of using modern pedagogical technologies by primary school teachers of general secondary schools analyzed.

Key words: primary classes, interactive methods, pedagogical technology, educational process, information technology, skill, qualification.

“Agar matematika go‘zal bo‘lmasdi, ehtimol matematikaning o‘zi ham mavjud bo‘lmasdi. Aks holda qanday kuch, insoniyatning buyuk daholarini bu qiyin fanga torta olardi”

(P.I. Chaykovskiy)

Bugungi kunda o‘quvchilarning o‘quv va ijodiy faolliklarni oshiruvchi hamda ta‘limtarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash borasida katta tajriba to‘plangan bo‘lib ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritiladi.

Dars jarayonida foydalanishi mumkin bo‘lgan innovatsion texnologiyalardan biri bu interfaol metod sanaladi. **Interfaol metod** degani bu ko‘p kuch sarf etmay, yuksak natijaga erishishdir. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida foydalaniladigan interfaol metodlarning usuli juda xilma-xil bo‘lishi zarur.

Darhaqiqat, boshlang‘ich ta‘limda bola shaxsining aqli, dunyoqarashi, savodxonligi, mantiqiy tafakkuri, og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalari rivojlanadi.

Ayniqsa, o‘qish darslarida bola borliq, atrof-muhit bilan tanishadi, yaxshini yomondan ajratishni anglaydi, vatan tuyg‘usini his qiladi. Ko‘rganini va o‘qiganini qayta hikoyalash ko‘nikmasi shakllanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining qiziquvchanligi va bilishga bo‘lgan ehtiyojini hisobga olgan holda pedagogik va axborot texnologiyalaridan darslarda samarali foydalanish bugungi kun pedagoglaridan zamon bilan hamnafas bo‘lishni talab qiladi. Bu borada “Tushunchalar tahlili”, “Charxpalak”, “Zinama-zina” singari metodlar bilan bir qatorda “O‘zim tekshiraman”, “Bo‘lishi mumkin emas”, “Ortiqchasini top”, “Juftini top” singari didaktik o‘yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. “Tushunchalar tahlili”, “Charxpalak”, “Zinama-zina” metodlarida boshlang‘ich sinflarda o‘tiladigan barcha o‘quv fanlarida foydalanish mumkin. Ushbu metodlardan dars jarayonida foydalanilganida juftlikda yoki kichik guruhlarda ishlash mumkin.

“O‘yinli metodlar”

Tavsif: O‘quvchilar dars jarayonida turli matematik o‘yinlar orqali bilimlarni mustahkamlaydi. Qo‘llash usullari: Matematik domino – Misollar va ularning javoblari bog‘langan kartalar orqali o‘rganish.

Sonlar zanjiri – O‘quvchilar ketma-ketlik bilan misollar yechishadi. *Geometrik shakllarni top* – O‘quvchilar shakllarni aniqlashadi va nomini aytishadi. *Hisoblash poygasi* – Kim tezroq misol yechsa, yutadi. Matematik krossvordlar – Sonlar va amallar asosida tuzilgan jumboqlarni yechish.

Misollar:

o “Matematik domino o‘yini orqali misollarni yechish.”

o “Qaysi son 10 dan katta, lekin 20 dan kichik?”

o “Matematik kodni toping: 2, 4, 6, _, _, _.”

«Klaster»metodi

Klaster (g‘uncha, bog‘lam) metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo‘lib, u tahsil oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu)lar xususida erkin, ochiq o‘ylash va shaxsiy fikrlarni bimalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi.

Mazkur metod turli xil g‘oyalar o‘rtasidagi aloqalar to‘g‘risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. «Klaster» metodi aniq ob‘yektga yo‘naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog‘liq ravishda amalga oshadi.

Ushbu metod muayyan mavzuning tahsil oluvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o‘zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo‘lishini ta‘minlashga xizmat qiladi. Interfaol metodlarning asosiy xususiyati shundaki, u bir mulohaza ustida ko‘proq to‘xtalishga, u haqida yaxshiroq tasavvur hosil qilishga undaydi. Masalan, Klaster metodidan boshlang‘ich sinf matematika darslarida katta mavzu yoki bo‘lim so‘ngida, qolaversa, yangi mavzuni o‘tish jarayonida ham foydalanish mumkin.

Masalan, 10 ichida arifmetik amallarni bajarish bo‘limi so‘ngida bu metoddan foydalanish yaxshi natija beradi. O‘quvchilar aynan shu bo‘limni o‘tish jarayonida nimalar bilan tanishgan bo‘lsa, birin-ketin xotirasiga keltirib, hatto misollar va ularning yechilish yo‘llarigacha qayd etishga harakat qiladilar.

Klaster metodidan foydalanish chog‘ida uning xususiyati va ahamiyati haqida o‘quvchilarga tushuncha berib o‘tish lozim.

Masalan:

- tayanch tushunchani o‘qigach, nimani o‘ylasangiz shuni yoriting;
- yozilgan fikr orfografik jihatdan tahlil qilinmaydi;
- berilgan vaqt nihoyasiga yetmagancha fikrni yozishdan to‘xtamaslik, bir muddat hech narsa tasavvuringizda hosil bo‘lmasa, to eslab olguncha, biror narsaning rasmini chizish,
- g‘oyalar aloqadorligi va xilma-xilligiga e‘tibor berish,
- vaqt tugagach, tushuncha atrofidagi kerakli asosiy g‘oyalar yig‘ilib, chiroyli matn hosil qilish.

«Zig-zag» strategiyasi (metodi)

Metod tahsil oluvchilar bilan guruh asosida ishlash, mavzuni tezkor va puxta o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Metodning afzalligi quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

- tahsil oluvchilarda jamoa (yoki guruh) bo‘lib ishlash ko‘nikmasi shakllanadi;
- mavzuni o‘zlashtirishga sarflanadigan vaqt tejaladi.

«Zig-zag» strategiyasini qo‘llash jarayonida quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- sinf tahsil oluvchilari bir necha (5-7 ta) guruhga bo‘linadi;
- yangi mavzu mohiyatini yorituvchi matn ham tegishli ravishda 5-7 ta qismga ajratiladi;
- har bir guruhga mavzuning muayyan qismi (1matn, 2matn, ... va hokazolar) beriladi va uni o‘rganish vazifasi topshiriladi;
- belgilangan vaqt mobaynida guruhlar matn ustida ishlaydilar;
- vaqtni tejash maqsadida guruh a'zolari orasidan liderlar tanlanadi va ular o‘rganilgan matnga oid asosiy ma'lumotlarni guruhdoshlariga so‘zlab beradilar;
- liderlarning fikri guruh a'zolari tomonidan to‘ldirilishi mumkin;
- barcha guruhlar o‘zlariga berilgan matnni puxta o‘zlashtirganlaridan so‘ng matnlar guruhlararo almashtiriladi;
- bu bosqichda ham yuqoridagi faoliyat takrorlanadi;
- shu taxlitda mavzu mohiyatini yorituvchi yaxlit matn tahsil oluvchilar tomonidan o‘zlashtiriladi.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki hozirgi kunda yosh avlodni bilimli, va tajribali kadr bo‘lib yetishishi uchun avvalo zamonaviy ta‘limni yo‘lga qo‘yib darslarda turli xil interfaol metodlardan foydalangan holda darslarni mazmunli va qiziqarli o‘tishlari maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda o‘quvchilar darsda qanchalik faol ishtirok etishsa va erkin fikrlashsa, shuncha ko‘proq bilimga ega bo‘ladilar.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Urakova Shoxista Urakovna BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH.
2. Shaxnoza Ibadullayevna Ibadullayeva, Mahbuba Quدرات qizi Qodirjonova, Sevinch Murod qizi Botirova BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA O‘QITISHDA INNOVATSION METODLAR VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.
3. Ibadullayeva Shaxnoza Ibadullayevna, Sanjarova Kumushoy Sanjarbek qiz, BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA O‘QITISHDAINTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

4. Buxoro davlat universiteti, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida dotsenti, p.f.b.f.d., (PhD) Saidova Mohinur Jonpo'latovna; Buxoro davlat universiteti, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi Roziqova Gulnoza boshlang'ich sinf matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish